

**ҒЎЗАНИНГ НАВЛАРИНИНГ ЧАТИШУВЧАНЛИГИ,
ДУРАГАЙЛАРИ ЧИГИТИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ**

М.Р.Қодирова

PhD, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Генетика ва
ўсимликлар экспериментал биологияси институти, индекс: 111226, Юқори-Юз,
Қибрай тумани

И.Т.Қахҳоров

Dsc, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Генетика ва
ўсимликлар экспериментал биологияси институти, индекс: 111226, Юқори-Юз,
Қибрай тумани

М.К.Муталова

PhD, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Генетика ва
ўсимликлар экспериментал биологияси институти, индекс: 111226, Юқори-Юз,
Қибрай тумани

Ш.К. Юсупова

кичик илмий ходим

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Генетика ва ўсимликлар
экспериментал биологияси институти, индекс: 111226, Юқори-Юз, Қибрай
тумани

тел. 264-22-23, факс: 264-23-90, e-mail: igebr_anruz@genetika.uz

Аннотация: Ушбу мақолада ғўзанинг *G. hirsutum* L. турига мансуб
Келажак, Наманган-77, Кўпайсин, ЎзФА-705, ЎзФА-713 (Л-500) ва 75007-11
ғўза навларининг чатишувчанлиги, дурагайлари чигити кўрсаткичларининг
таҳлили келтирилган.

Аннотация: В статье представлены скрещиваемость сортов хлопчатника
Келажак, Наманган-77, Купайсин, УзФА-705, УзФА-713 (Л-500), 75007-11 вида
G. hirsutum L. и анализ показателей гибридных семян.

Калит сўзлар: ғўза, дурагай, чигит, статистик таҳлил, диаллел дурагайлаш.

Кириш: Жаҳонда сўнги йилларда ғўза навлари тез суръатлар билан ривожланаётган саноат талабларига тўлиқ жавоб берадиган навлар яратиш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Ғўзанинг генотипик жиҳатдан узоқ бўлган туричи дурагайлаш усулини қўллаб олинган дурагайлар популяциясида ғўзанинг хўжалик аҳамиятига эга белгиларнинг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги, гетерозиснинг намоён бўлиши ҳамда унинг сақланиб қолиши қонуниятлари аниқлаш, комплекс белгилари бўйича андоза навларга нисбатан афзалликларга эга бўлган, ирсий имкониятлари юқори бўлган самарадор навларни мунтазам яратишни тақозо этади.

Ғўза ўсимлигининг хўжалик жиҳатидан қимматли хусусиятлари юқори кўрсаткичларга эга бўлган навларини экиш қўшимча меҳнат ва маблағ сарфламай, ҳосилдорликни оширишга ва пахта толасининг сифатини яхшилашга имкон беради. Юқори сифатли тола чиқимига эга навлар экилиши натижасида бир тонна қўшимча толадан қарийб 6500 м сифатли мато олиш мумкин, бу эса 300% га яқин фойда келтиради [1].

Тадқиқотнинг мақсади *G. hirsutum* L. нинг турлича генеологияли шакллари дурагайларида морфо-хўжалик белгиларнинг ирсийланиши, ўзгарувчанлиги асосида янги бойитилган генотипларни яратишдан иборат.

Тадқиқот олиб бориш шароити ва услублари: Илмий изланишлар ЎзФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтининг Тошкент вилояти Занги-ота туманида жойлашган минтақавий экспериментал базасининг тажриба участкасида 2012-2019 йилларда олиб борилди. Бу ҳудуд Тошкент шаҳридан 20 км узоқликда, Чирчиқ дарёсининг юқори трассасида, денгиздан 398 метр баландликда жойлашган. Иқлими кескин ўзгарувчан, ёзи (июн, июл, август ойлари) юқори даражада иссиқлиги, қиши эса (айниқса декабр ва январ ойлари) ҳаво ҳарорати кескин пасайиб кетиши билан тавсифланади. Қуёшли кунлар 175-185 кундан, совуқ бўлмайдиган давр 200-210 кундан иборат. Кузда, қишда ва баҳорда ёғингарчилик, ёзда эса ҳаво қуруқ бўлади. Бу эса ғўзани сунъий равишда суғоришни талаб этади.

Тупроғи асосан типик бۆз тупроқдан иборат бўлиб, эскидан дехқончилик қилинади. Бўзсув каналининг Жўнариқ ирмоғидан сув олиб ерларга сув берилади. Тажриба даласининг тупроқлари – гумуси кам, типик бўз тупроқ, гранулометриқ таркибига кўра тупроқ ўртача қумлоқли.

Ер рельефи бир оз нишабли, шўрланмаган, табиий равишда оқпалак (вертициллёз) вилт билан зарарланган. Тупроқнинг ҳажмий оғирлиги 1,32-1,33 г/см³, чекланган дала нам сиғими (ЧДНС)-22% га тенг Сизот сувлари чуқур (8-метр ва ундан ортиқ) жойлашган. Тажрибада агротехник тадбирлар тажриба базасида қабул қилинган умумий тарзда олиб борилди. Минерал ўғитлар экиш олдида, экишда ва вегетация даврида 3 марта озиклантириш йўли билан (1-чи озиклантириш шоналаш бошланганда, 2-чиси оммавий шоналашда, 3-чиси гуллаш – ҳосил тўплашда) берилди. Минерал ўғитларнинг йиллик меъёри соф ҳолатда N-250 кг/га, P₂O₅-180 кг/га ва K₂O-115 кг/га ни ташкил этди. Экиш далаларда апрел ойининг учинчи декадасида ўтказилди.

Тадқиқот манбаи сифатида ғўзанинг *G. hirsutum* L. турига мансуб Келажак, Наманган-77, Кўпайсин, ЎзФА-705, ЎзФА-713 (Л-500) ва 75007-11 ғўза навлари популяцияси ва уларни диаллел услубда дурагайлаб олинган F₁, F₂ ва F₃ ҳамда танлаб олинган оилалар ва линиялар ўсимликларидан фойдаланилган.

Тадқиқот услублари сифатида солиштирма морфо-хўжалик, гибридологик, генетик ва статистик таҳлил, диаллел дурагайлаш, наслдан наслга ўтиш даражаси, ўзгарувчанлик қатори (вариационный ряд), ирсийланиш даражаси (коэффициенти), фенологик кузатув ва дала кўрикларидан фойдаланилган.

Тажриба олиб бориш учун ота - она шакллари 90x20x1 схемасида 25 уяли қаторларда, F₁ дурагайлар эса 5 уяли қаторларда, рендомизация қоидаларига мувофиқ равишда P₁P₂-F₁-P₁P₂ услубида экилди, ғўзанинг ЎзФА-713 нави бўйича I-йилги уруғчилик ва II-йилги уруғ кўпайтириш кўчатзорлари барпо этилди, ўсиб ривожланиш даврида морфо-хўжалик белгилар бўйича фенологик ва дала кузатув ҳамда дала кўриклари каби ишлари олиб борилди.

Белгиларнинг доминантлик даражасини G.M.Beil, R.E.Atkins [5] формуласи бўйича ҳисобланди.

$$h_p = \frac{F_1 - MP}{P - MP}$$

h_p – доминантлик коэффициентини;

F_0 – бошланғич бўғин;

F_1 – ўртача арифметик кўрсаткич;

P – энг яхши ота ёки онанинг ўртача арифметик кўрсаткичи;

MP – иккала ота-онанинг ўртача арифметик кўрсаткичи.

Доминантлик ҳолати кузатилмаган $h_p=0$.

Қисман доминантлик $0 < h_p < 1$.

Тўлиқ доминантлик $h_p=1$.

Ўта доминантлик ёки гетерозис $h_p < 1$.

Олиб борилган барча амалий тадқиқотлар натижалари, миқдорий белгиларининг рақамли кўрсаткичлари Б.А.Доспехов [4] услуби ёрдамида статистик таҳлил қилинди. Ҳар бир ғўза нави бўйича частиштирилган гуллардан ҳосил бўлган кўсақлар кузда йиғиштириб олинди.

Улар ҳар бир комбинация бўйича алоҳида-алоҳида бир дона кўсақ пахта вазни, тола чиқими, бир дона чигит толаси билан ажратиб олинди ва тола узунлиги ўлчанди, ҳар бир кўсақ чигити толасидан ажратиб олинган.

Адабиётлар таҳлили: Генетик тадқиқотлар ривожланишининг замонавий босқичида навлараро, турлараро ва авлодлараро, туричи географик ва экологик узоқ дурагайлаш, физик ва химик мутагенез, ген муҳандислиги ва биотехнологияси услублардан фойдаланилади.

Генотипни бойиши ва генетик имкониятни кенгайтириш ҳамда олинадиган ашёларнинг селекцион қийматини оширишда туричи генотипик узоқ шаклларни дурагайлаш асосий услублардан ҳисобланади. Ушбу усулнинг истиқболи шундаки, бир турга кирувчи шакллар, аммо ҳар хил услубларда ва иқлим шароитларда ўсган ўсимликлар ўзаро осонлик билан чапишади. Бундан ташқари,

бу шаклларда айнан битта белгини намоён қилувчи турли хил аллел генлар мавжуд.

Популяциянинг генетик таркибини ўрганишда [6] ота-она жуфт экологик ва географик танлаш тамойилларини исботлаб ва ишлаб чиққан. Унинг ишларида, яқин ва узоқ дурагайлаш услубини қўллашда оралиқ воситачи сифатида турли хил географик ирқларни чатиштириш кўзда тутилган. Бундай дурагайлашда генларнинг бутун янги бирикмасини олиш мумкин, бу эса ҳар хил турларни ва яқин навларни чатиштиришда оралиқ ўринни эгаллайди. Энг яхши серҳосил навларни яратишда ота-она жуфтликларни танлаш ва уларнинг географик келиб чиқишига катта аҳамият берган [7].

К. Гулямов, З. Максудов [8], А.Г Касьяненко [9] ишларида таъкидланадики, генотипик ва экологик узоқ шаклларни дурагайлашга жалб этиш, янги бошланғич ашёнинг хилма-хиллигини яратилишига олиб келади. Генотипик ва географик узоқ дурагайлашда ғўзанинг дурагайларида ўзгарувчанликни ўрганилишида [10] бошланғич шакллар генотипик ва географик жиҳатдан бир-биридан қанча узоқ бўлса, шунча дурагай авлодларда белгиларнинг ўзгарувчанлиги кенгроқ бўлиши маълум бўлган.

З.Ю. Максудов, О.Х. Енгалитчев [11], З.Ю. Максудов [13] ларнинг таъкидлашича, генотипик ва географик узоқ дурагайлашда чет эл навларини бошланғич ашё сифатида ишлатилганда қимматли дурагайлар олиш эҳтимоли кўпроқ.

Олинган натижалар: Тадқиқотларимизда *G.hirsutum* L. туричи дурагайлаш натижасида дурагай кўсақлар олинди. Дурагай кўсақларда тўлиқ уруғлар тугилиш самарадорлиги аниқланди.

Дурагай кўсақдаги чигитлар ва пуч чигитлар миқдори ўрганилганда, улардаги чигит сони ота-она шаклларининг генотиби ва географик келиб чиқишига боғлиқ ҳолда ҳар хил бўлиши кузатилди. Дурагай кўсақдаги энг кўп чигитлар сони 75007-11 х Наманган-77 (33,5 дона), Кўпайсин х ЎзФА-705 (32,6 дона), 75007-11 х ЎзФА-713 (32,5 дона), Келажак х ЎзФА-713 (30,0 дона) ва 75007-11 х ЎзФА-705 (30,0 дона) комбинацияларида, ўртача кўрсаткич Келажак

х Наманган-77 (28,1 дона), ЎзФА-705 х Келажак (28,0 дона), Наманган-77 х Кўпайсин (28,4 дона), 75007-11 х Кўпайсин (28,8 дона), Келажак х Кўпайсин (28,8 дона) ва ЎзФА-713 х ЎзФА-705 (27,6 дона) комбинацияларида эканлиги аниқланди. Қолган дурагай кўсақларда чигит миқдори кам бўлиб 18,0 дан 26, 0 донагача бўлишини кўрсатди.

Ўрганилган 30 та дурагай комбинацияларнинг 17 таси кўсақларидаги пуч чигитлар сони нисбатан кам бўлиб 2,2 - 6,7 донагачани ташкил этди, ўртача кўрсаткичли Келажак х Наманган-77 (7,0 дона) ва Наманган-77 х Келажак (7,5 дона), Келажак х Кўпайсин (7,3 дона) ва Кўпайсин х Келажак (6,2 дона), Келажак х ЎзФА-713 (7,5 дона), Кўпайсин х 75007-11 (7,0 дона) ва 75007-11 х Кўпайсин (7,4 дона) дурагай кўсақларида, энг кўп пуч чигит миқдори Келажак х 75007-11 (9,5 дона) ва 75007-11 х Келажак (9,2 дона), ЎзФА-705 х 75007-11 (9,8 дона), Наманган-77 х ЎзФА-713 (8,5 дона) ва ЎзФА-713 х Наманган-77 (8,0 дона), ЎзФА-705 х Кўпайсин (8,4 дона) дурагай кўсақларида эканлиги кузатилди. Демак, ўрганилган дурагай комбинацияларнинг яқин генотибли ота-она шаклларида бир-бири билан чатишувчанлик қобилияти юқори, генотипик ва географик узоқ ота-она шаклларида ўзаро чатишувчанлик қобилияти ўртача ёки паст даражада бўлар экан.

Ўзанинг энг муҳим хўжалик кўрсаткичларидан бири битта кўсақдаги пахта вазнидир. Битта кўсақдаги пахта вазни – ҳосилдорликни яратувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Бу белгини ўрганиш ўта мураккаб бўлиб ҳисобланади. Чунки, бир туп ўсимликнинг ўзида очилган кўсақлардаги пахта вазнининг бир-биридан фарқланиш (кўрсаткичларнинг минимум ва максимум оралиғи) даражаси жуда юқори бўлиб, таҳлил ишларини қийинлаштиради. [2], [3] маълумотларига кўра, кўсақлаш таъсирчанлиги, кўсақ ўлчами ва битта кўсақдаги тола чиқимида чаноқлар сонининг (асосан 5 чаноқли бўлиши) таъсири ижобий бўлиб, бунга кўра, популяция ичида яқинлик ва чатишиш осонлиги, унинг натижасида чигитлар сонининг ортиши, тола сифат кўрсаткичларининг юқори бўлиши кузатилган.

Тажрибамизда *G.hirsutum* L. турига мансуб Наманган-77, 75007-11, Кўпайсин, Келажак, ЎзФА-705 ва ЎзФА-713 гўза навларини диаллел дурагайлаш натижасида олинган дурагай кўсакдаги пахта вазни белгиси кўрсаткичлари таҳлил қилинди.

Дурагайларнинг бир дона кўсакдаги пахтаси вазни таҳлил қилинганда, энг юқори кўрсаткични Кўпайсин х ЎзФА-705 – 5,3 г, Келажак х Наманган-77 – 5,1 г, ЎзФА-705 х Келажак – 5,0 г, Келажак х ЎзФА-713 – 5,1 г, ЎзФА-705 х Наманган-77- 5,1 гни, ўртача кўрсаткич Наманган-77 х Кўпайсин – 4,9 г, ЎзФА-705 х ЎзФА-713- 4,9 г, 75007-11 х ЎзФА-705 – 4,8 г, ва Келажак х Кўпайсин – 4,8 г, Кўпайсин х Келажак – 4,7 г реципрок дурагайларида, нисбатан паст кўрсаткич Наманган-77 х Келажак – 3,2 г, 75007-11 х Келажак – 3,5 г, ЎзФА-713 х 75007-11 – 3,5 г ҳамда ЎзФА-713 х Кўпайсин – 3,8 г дурагай комбинацияларида кузатилди.

Таҳлил натижасига кўра, олинган маълумотлар дурагайларнинг бир дона кўсакдаги пахтаси вазни ота-она шакллариининг келиб чиқишига боғлиқ ҳолда ҳар хил кўрсаткичга эга бўлар экан. Бунинг сабаби эса ота-она жинсий ҳужайраларининг бир-бири билан юқори, ўрта ва паст даражада чатишиб-кўшила олишига боғлиқ бўлиши мумкин.

Хулоса: Олинган маълумотларнинг таҳлиliga кўра, аксарият, дурагайларнинг тола узунлиги ота-она шаклларидан паст кўрсаткичга эга эканлиги кузатилди. Фақат ўрта ва паст кўрсаткичли Кўпайсин х Наманган-77 дурагайининг толаси ота-она шаклларииникидан узунроқ эканлиги (34,5 мм) аниқланди. Ўртача кўрсаткич эса Наманган-77 х ЎзФА-713 (37,5 мм) навлари ва Кўпайсин х ЎзФА-713 (37,5 мм) навлари дурагайларида кузатилди. Дурагайларнинг тола узунлиги белгиси бўйича ота-она шакллари кўрсаткичларидан паст бўлиши, ушбу белгининг ривожланишида ота-она шакллариининг генотипини салбий таъсири бўлиши мумкин. Дурагайларнинг бир дона кўсакдаги пахтаси вазни ва тола узунлиги ота-она шакллариининг келиб чиқишига боғлиқ ҳолда ҳар хил кўрсаткичга эга бўлиб, ота-она жинсий

хужайраларининг бир-бири билан юқори, ўрта ва паст даражада чатишиша олишига боғлиқ бўлишини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Симонгулян Н.Г Новые данные о генетики хозяйственно-ценных признаков и оптимизация отбора у хлопчатника. // Состояние и перспективы развития селекции, семеноводческих работ по хлопчатнику в свете решений XXVI съезда КПСС7. Т.1982, – С.94–99.

2. Jenkins J.N., Mc Carty J.C., Jr., Parrott W.L. Effectiveness of fruiting sites in cotton / Yield. Crop Sci., 1990. – P.365-369 а. [\[ISI\]](#)

3. Дедова, Ю. И. Наследование массы хлопка-сырца 1 коробочки при эколого-географических отдаленных скрещиваниях. // Актуальные проблемы современных аграрных технологий: материалы научно-практической конференции. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет». 2007, – С.73–76.

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. –Москва, Агропромиздат, 1985, – С.347.

5. Beil G.M., Atkins R.E. Inheritance of quantitative characters in grain sorgum // Jowa State Journal of Science., V.39.-№3. 1965, – P.35-37.

6. Вавилов Н.И. Проблемы иммунитета культурных растений // Избранные труды, т.4. М.-Л.,Наука.1964, – С. 282.

7. Мичурин И.В. Сочинения. Т.1. М.:Селхозгиз.1948, – С.658.

8. Гулямов К., Максудов З. Возможность экологически отдаленной гибридизации хлопчатника и ионизирующей радиации в создании новообразований практической селекции // Научн.тр. ТашСХИ. 1971.Вып.22, – С.109–114.

9. Касьяненко А.Г Принципы выделения иммунных к вилту форм хлопчатника // Вклад генетики в ускорении научно-технического прогресса в сельском хозяйстве Таджикистана. Душанбе.1986, –С.68–69.

10. Каменева Е.И. Изменчивость признака урожайности у гибридов хлопчатника при географически отдалённых скрещиваниях. // Мировые растительные ресурсы в Средней Азии. Фан.Т.1972, – С.40–47.

11. Максудов З.Ю., Енгаличев О.Х. Новый метод подбора родительских пар при внутривидовой гибридизации.// Научн. тр. Таш.СХИ, Т.1981.вып.93, – С.14–22.
12. Максудов З.Ю., Енгаличев О.Х. Комбинационная способность по продуктивности и скороспелости и наследуемость этих признаков у гибридов экологически отдалённых сортов хлопчатника. // С.-х.биол. Т.1985. №4, – С.22–28.
13. Максудов З.Ю. Диаллельный анализ хозяйственно-ценных признаков хлопчатника сорта Советской и зарубежной селекции.// Генетика. 1986. 22. № 1, – С.102–111.